

Feng Shui

Como Harmonizar O Lar E Os Relacionamentos

Elias Luiz Bispo (IV)
Terapeuta Holístico - CRT 21554

Palestra - Congresso Holística 2023
CRT - Conselho de Auto Regulamentação da Terapia Holística

Feng Shui Na Cozinha - Arte: Henrique Vieira Filho

O Feng Shui significa literalmente vento e água, tendo como designação a prática da observação metódica das influências dos objetos, construções e posicionamento geográfico de edificações. Bem como sua construção e formas, cores e elementos.

A construção da residência diante do contexto planetário está sujeita a maior quantidade de iluminação, ventilação e influências diversas de seu entorno, assim como também o local de sua construção com águas subterrâneas, ou cavernas alteram a estabilidade da casa e sua frequência vibracional. Quando pensamos no Feng Shui, temos que nos remeter aos primórdios relatados ainda no Budismo tântrico tibetano para entender como a sua prática no mundo contemporâneo pode nos auxiliar a termos uma vida mais plena em todos os aspectos.

O que devemos entender é como as escolas tradicionais através da observação sistêmica e meditativa (metafísica), chegaram a compreender sobre a influência dos fenômenos naturais e seu movimento a nossa volta. Classicamente temos a palavra "Kan Yu", arte de harmonização energética de origem chinesa que busca organizar os espaços à nossa volta de modo a reintegrar o equilíbrio com nossa dualidade celeste e terrestre.

A energia "Ki (energia cósmica solar primordial)" e sua fluidez pelo "Yin e Yang, energias complementares de formação da existência assim como céu e terra, o sutil e o espesso, feminino e o masculino, quente e frio, o dia e a noite".

O que é preciso entender é que temos a nossa volta todo um sistema de estruturas de relevos e densidades distintas da qual fazemos parte integrante e por isso influenciados e somos influenciados por nosso meio, sendo conscientes ou não.

As cores de um determinado cômodo muito escuro e em desarmonia com nossa bússola interna pode nos roubar energia essencial, nos fazendo adoecer física, monetária, conjugal e socialmente. Entendamos assim: da mesma forma em que sabemos que o excesso de umidade (Shui), de ácaros e fungos são perniciosos à saúde, o excesso de vento (Feng), mesmo sendo leve, mas de forma constante pode ser o causador de inúmeros males, não somente na saúde do corpo como também no tocante ao relacionamento familiar.

A estética do local no qual vivemos e trabalhamos deve ser bem cuidada, com plantas alegres de boa proporção, sem serem muito grandes ou pequenas, sem que sejam venenosas, tóxicas ou de alguma forma perigosas.

As cores devem refletir o equilíbrio e o sucesso que desejamos obter; e os móveis devem refletir fluidez e aconchego. Com fluidez deve-se entender liberdade de movimento físico pelos ambientes de forma convidativa, sem obstruções de passagens com entulhos ou objetos e mesmo móveis velhos e em desuso..

Também os espelhos, louças e vasos quebrados devem ser evitados, pois acumulam energias negativas e lembranças depressivas do passado. O excesso de espelhos mal posicionados, de imagens religiosas e objetos antigos deve ser organizado.

Em síntese: a água (Shui) deve ser limpa e cuidada e o ar (Feng) deve circular de forma natural limpando e oxigenando os ambientes e indivíduos. É por isso que ralos, pias, tanques e banheiros devem ser observados e bem cuidados.

Na visão moderna do Feng Shui, unisse a Radiestesia, o conhecimento de geofísica, da geobiologia, e o estudo de mitos e símbolos universais, para um entendimento mais profundo dos princípios e conhecimentos milenares da antiga China e Tibete. Assim também como todos os outros conhecimentos Tradicionais a ele relacionados da metafísica oriental e asiática.

Dicas: como equilibrar o quarto para obter amor e um relacionamento rico de experiências alegres.

Para o Feng Shui é importante que o quarto do casal não tenha entulhos, excessos de objetos desnecessários, cores fortes e gritantes ou espelhos excessivos. O quarto deve traduzir aconchego e tranquilidade. Pode ser aromatizado por velas de baunilha ou outra ou outra essência suave. O banheiro da suíte sim pode ter cheiros mais fortes de rosas, lavanda ou lima da pérsia. Tendo sempre o cuidado de observar a disposição das toalhas e roupões para que tudo seja confortável e aconchegante. O close ou guarda roupas, deve também ser organizado de forma a permitir que o tempo gasto no quarto não seja desviado para a arrumação ou estresses nos momentos de intimidade.

O banheiro deve estar sempre limpo e arrumado tomando-se um local prazeroso de se estar, por isso é que todos os profissionais do Feng Shui advertem sobre as energias negativas que podem vir deste ambiente. Organização na bancada da pia e vaso sanitário sempre limpo e fechado são segredos para um relacionamento duradouro.

Aparelhos eletrônicos na hora de ir para a cama é um mau contemporâneo responsável por muitas separações. Tentem utilizar smartphones, tabletes e notebooks no escritório ou outro cômodo que não seja o quarto.

Espelhos que reflitam o casal dormindo devem ser retirados do quarto. Esses são utilizados em clubes de encontro de casais e sexo livre por atraírem vários parceiros ao mesmo leito.

A cama deve ser bem posicionada no quarto de forma a possibilitar uma perfeita vista da porta, se for possível.

Para que o casamento e toda a família se beneficiem da harmonia e equilíbrio do lar, os três cômodos essenciais devem ser sempre bem cuidados, ou seja, a cozinha, o quarto e o banheiro.

Use flores claras e plantas bem proporcionadas para o ambiente, nada de vasos ou plantas que impeçam movimentos pela casa. Também é importante usar aromas ou óleos aromáticos, como a lavanda, o sândalo, o ylang ylang ou rosas ou outros agradáveis e suaves.

DICAS PARA A COZINHA

Como sua cozinha pode influenciar seu futuro: pelo Feng Shui, o cômodo tem a ver com vitalidade e prosperidade.

A cozinha deve estar sempre organizada, sem excessos de toalhinhas ou paninhos. A pia não deve ter vazamentos, o que acarreta falta de dinheiro e discussão entre os familiares. O fogão é a peça principal deste ambiente e por isso deve ocupar lugar de destaque. Se possível coloque um azulejo espelhado para dobrar as chamas ou se estiver numa ilha no meio do ambiente, deixe sempre à área livre a volta. Procure também ter ervas aromáticas por perto.

FOGÃO

Sendo o fogão a peça principal da cozinha e responsável pelo fogo (energia Yang) o atrator da prosperidade e riqueza; esse deve ser muito bem cuidado com a observação e limpeza dos queimadores. A saída de gás deve estar sempre desobstruída para que o fogo possa manifestar-se de forma adequada. Dentro da visão metafísica do Feng Shui, o fogo é o elemento da alma e da criação, é a manifestação terrena da energia cósmica da criação. Por isso, se o fogão estiver descalibrado, isso levará os moradores da casa a desentendimentos sem motivo aparente. O excesso de consumo de gás e a chama exageradamente acesa leva a perda de dinheiro e fraco desempenho da intimidade conjugal. É importante que a chama do fogão esteja perfeitamente equilibrada. Se ao contrário o fogo estiver sempre baixo, as brigas serão constantes e poderá haver desarmonia geral da família. Por isso é importante deixar o fogão sempre limpo e organizado. O forno também é de grande importância para o equilíbrio do lar, por isso não deve ser feito de depósito de tralhas e coisas diversas em desuso. É melhor doar as panelas ou formas velhas e não deixá-las empoeirando no forno, que deve estar sempre limpo e organizado.

PIA

A pia da cozinha também merece toda a observação para o equilíbrio e vitalidade da família. Observem que um casamento com confrontos e desarmonia terá sempre uma pia mal cuidada. Primeiro é importante que abandone a forma como aprendeu a cuidar da louça e da limpeza geral da pia. Observe as novas esponjas não abrasivas, para não riscar copos, cristais, plásticos, e não danificar o cromo dos metais. Tenha sempre protetores de silicone, borracha, plástica ou madeira, para não danificar a pedra ou metais de sua pia. Uma pia bem cuidada denota equilíbrio e saúde conjugal. É comum, vermos em lares onde há desrespeito e traições; a pia riscada; com o cromo todo danificado, os copos, xícaras e pratos quebrados ou lascados, e com riscos de palha de aço, e ainda com lixeiras, detergentes e sabão a mostra. Isso tudo deve estar guardado e a pia perfeitamente limpa e bem cuidada. Também não deve haver vazamentos na torneira ou em outras partes da pia. Todo vazamento fará com que o dinheiro seja gasto desproporcionalmente, sem motivo real aparente.

QUARDA-LOUÇAS

O guarda-louça deve estar sempre limpo e livre de excessos em desuso. Assim se houver muitas peças que estejam quebradas ou danificadas e preciso que sejam retiradas e levadas a um depósito ou doadas. O guarda-louça está ligado à energia das emoções e por isso é frequente conter uma lembrança da Avó ou de antepassados. Se Nada estiver quebrado ou sujo, pode ficar desde que arrumados, para que a vida também esteva arrumada e bem encaminhada. O guarda-louça está ligado às emoções e aos sentimentos.

GELADEIRA

Assim como tudo no Feng Shui a geladeira deve ter lugar de destaque, como depósito de emoções e sentimentos do inconsciente. Muitas pessoas que passaram por dificuldade emocional com os pais ou criadores na infância, não conseguem organizar sua geladeira ou freezer. Geralmente perdem dinheiro e tempo deixando que produtos se estraguem e não enxergando alimentos por mau condicionamento dentro do equipamento. A geladeira e o freezer estão ligados à água, assim como a pia e, portanto a energia Yin, ou seja, a energia feminina ancestral. A geladeira deve estar abastecida, limpa e organizada para que todos encontrem com facilidade os alimentos necessários. Isso leva os moradores da casa a terem e manterem sentimentos de respeito e concórdia com a figura materna da família.

MESA

A mesa ou balcão está para a cozinha assim como o altar está para a igreja. É em volta da mesa que recebemos os familiares e os amigos para conversas amistosas e também para confidências íntimas. Na mesa celebramos os feriados e aniversários com comidas e bebidas elaboradas para cada ocasião específica. Se quiser manter uma família amorosa e harmônica, com cordialidade nos negócios e finanças, é bom manter sua mesa sempre limpa e bem cuidada. Sem que essa seja desonrada. Nada de pentear cabelo ou fazer a barba na mesa, nem tampouco cortar unhas e etc. Lembre-se que sua mesa é o altar de sua cozinha.

DISPENSA

A porta comidas, ou dispensa, também deve estar sempre organizado e limpo com a preocupação em verificar o vencimento dos alimentos. Uma dispensa prospera é aquela que possui variedade e organização.

LIMPEZA

A limpeza dentro do Feng Shui é essencial, por isso a cozinha deve estar livre de poeira, excesso de gorduras e contar com boa ventilação e iluminação. Todos os armários devem estar colocados de forma a permitir circulação e movimento livre possibilitando o bom uso do ambiente. Para a limpeza, devem-se utilizar produtos suaves em odor, mas eficazes na eliminação das gorduras. É muito importante que o lustre ou luminária também seja limpo para não afetar a iluminação do ambiente.

BANHEIRO

O banheiro é um ambiente que merece toda a atenção por ser o ladrão de energias da casa. Porém se bem cuidado pode ser um atrator de riquezas.

Por esse motivo o banheiro deve ser agradável e deve estar sempre limpo. As toalhas devem estar organizadas e nunca jogadas no toalheiro ou cabideiro, e muito menos sobre as portas do Box ou a de entrada. Bolsas, malas e carteiras não devem entrar no banheiro. O vaso sanitário deve estar sempre fechado e sem capas felpudas ou tapetes que possam se impregnar de bactérias e energias negativas. O espelho da pia deve ser de boa conformação e não pode estar quebrado ou riscado.

O rolo de papel higiênico também está ligado ao ganho econômico e por isso não pode ser colocado de qualquer forma. O papel nunca deve ficar caindo no chão ou desenrolado em excesso, assim como também não pode ficar aparente após o uso como em lixeiras sem tampa. Preferencialmente a porta do banheiro deve estar sempre fechada.

Alguns consultores também indicam plantas nesta área quando o espaço do banheiro permitir. O uso de aromas de lavanda, ylang ylang OU jasmim também devem estar presentes neste cômodo.

Sobre o Autor:

Elias Luiz Bispo (IV)
Terapeuta Holístico - CRT 21554

Elias Luiz Bispo IV é o mesmo autor de :

- O Poder do Conhecimento Oculto (1989)
- O Poder Místico das Orações (1990)
- Manual Prático de Quiromancia (1990)
- Os símbolos Sagrados do Inconsciente (1994)
- O Divino livro das Simpatias e Orações (1994)
- O Poder Oculto das Orações (2015)
- Os Sonhos e Seus Segredos (2015)

É Paranormal, Metafísico, Terapeuta Corporal, Psicoterapeuta em Sincronicidade, Holoterapeuta, Consultor Holístico, Colunista Social, Comunicador, Escritor, Palestrante e jornalista.

Contato: <http://bispoiv.blogspot.com/>